

CERTIFICADO

de apresentação

Certificamos que os autores BRUNA LUIZA DA SILVA COSTA, MICHAELLA VITORIA SANDES BEZERRA DOS SANTOS, LANNIEL CARVALHO LEITE DE LAVOR, POLIANA MAZUCHINI BELAI, PEDRO QUEIROGA BRAGA, AURÉLIO PINHEIRO VELOSO QUEIROZ, MARIA EDUARDA MENDES VASCONCELOS, LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM JÚNIOR, RICARDO DA SILVA BARRADAS JUNIOR, SANDRO ANTUNES RIBEIRO JUNIOR, apresentaram o trabalho "A IMPORTÂNCIA DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA TERAPIA DE PACIENTES COM LESÃO MEDULAR: REVISÃO DE LITERATURA", na modalidade RESUMO SIMPLES, na forma de Comunicação oral no dia 19 de maio de 2024, durante II Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS (II COINSUS), realizado pelo Instituto Pesquisa & Ciência (CNPJ 25.255.510/0001-30).

O evento teve início em 02/12/2023, com interações entre os participantes, submissões e avaliações de trabalhos. As palestras ocorreram nos dias 11/05/2024 e 12/05/2024, já as apresentações de trabalhos, foram realizadas na data de 19/05/2024.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS VÍDEOS GRAVADOS NO YOUTUBE](#)

Para acessar o site do evento com todas as informações, acesse os links :

<https://www.instagram.com/instituto.pesquisaencia/>

<https://www.instagram.com/coinsus2/>

instituto.pesquisaencia@gmail.com

<https://linktr.ee/instituto.pesquisaencia>

Elenice de Fatima Souza Capelario
(Organizadora do evento)

INSTITUTO
Pesquisa & Ciência
CNPJ: 25.255.510/0001-30

Eliane Vicentin Damasceno
(Organizadora do evento)